

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

Autores: Liliana Patricia Ortiz Ospino, Luis Ricardo Martínez, Diego Andrés Buesaquillo, Juan Paulo Cañón Spell

Introducción

La Auditoría General de la República realizó el presente documento, con el objetivo de ofrecer un informe, basado en los datos que reportan las Contralorías Territoriales y que se registra en el sistema de información SIA-Observa, para el período comprendido entre el 29 de junio de 2023 y 29 de octubre de 2023, sobre el comportamiento de la contratación pública territorial, de acuerdo con lo establecido en la ley de garantías. Esta descripción expone un panorama general de la contratación; información que se espera sirva de insumo en la toma de decisiones de las contralorías, respecto de la vigilancia y el control fiscal a la contratación pública.

Se presentan las características generales de la contratación, cantidad de contratos suscritos, valor de los mismos, valor promedio de los contratos, cantidad y porcentaje de adiciones contractuales, cantidad y valor de la contratación interadministrativa, por sector al que corresponde el gasto, así como una discriminación por departamento (Cárdenas, 2024).

El periodo observado (junio – octubre de 2023) corresponde a los meses en el que se aplica la ley de garantías. En este lapso de tiempo, se observa que en total se realizaron 224.180 contratos y que en el mes de julio se realizaron 90.474 contratos, equivalente al 40,4%. A su vez, el valor de esta contratación superó los 16 billones de pesos, como se puede apreciar en los siguientes gráficos y tablas.

Gráfico 1. Cantidad de contratos

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Tabla 1. Suma valor total de los contratos

\$16.397.461.245.972	
Suma Valor total contratos	
Mes	Suma de VALOR TOTAL DEL CONTRATO
julio	\$5.611.750.484.658
agosto	\$5.242.961.367.190
septiembre	\$3.934.264.741.499
junio	\$1.393.173.805.622
octubre	\$215.310.847.003

Respecto al número de contratos de prestación de servicios, el gráfico 2, muestra la cantidad de contratos de este tipo, que se celebraron durante este periodo (Monroy, 2022).

Gráfico 2. Cantidad de contratos de prestación de servicios

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Tabla 2. Suma valor total de los contratos

\$73.144.175	
Promedio Valor total contratos	
Mes	Promedio VALOR TOTAL CONTRATO
junio	\$127.661.853,35
julio	\$62.026.112,30
agosto	\$79.000.713,73
septiembre	\$71.011.763,65
octubre	\$210.264.499,03

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

Con relación a situaciones contractuales como adiciones y terminaciones anticipadas, el siguiente fue el resultado de la observación (Martínez, 2022).

Gráfico 3. Cantidad de contratos con adiciones

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Gráfico 4. Cantidad de contratos con terminaciones anticipadas

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

A continuación, se presenta la información desagregada por cantidad y valor de los contratos de acuerdo con la modalidad de la contratación, tipo de gasto y los contratos que han sido publicados y no publicados en la plataforma del SECOP.

Gráfico 5. Cantidad de contratos por modalidad de selección de millones de pesos corrientes)

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Gráfico 6. Valor de contratos por modalidad de selección (miles)

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

El gráfico 5 muestra que, durante el periodo de ley de garantías, la contratación directa fue la modalidad más recurrente, con más de 100 mil contratos registrados, por más de 4 billones de pesos (Toscano, 2024).

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

Con relación a la contratación territorial, discriminada por tipo de gasto y las cuantías relacionadas, a continuación, la gráfica 7 muestra una distribución equitativa entre el uso de los tipos de gasto: inversión y funcionamiento, con un 42,8% y un 41,7% de los contratos, respectivamente (Ávila, 2022).

Gráfico 7. Cantidad de contratos por tipo de gasto

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Gráfico 8. Valor de contratos por tipo de gasto

(miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Respecto a la cuantía de los recursos utilizados en la celebración de estos contratos, fueron destinados más de 12 billones de pesos de recursos de inversión (Beltrán, 2023).

Al revisar si los contratos fueron publicados en la plataforma SECOP, por cantidad de contratos y cuantía, los siguientes gráficos reflejan que 81.688 contratos no fueron publicados, es decir, el 36% de la contratación realizada en este periodo (Barreiro, 2022).

Gráfico 9. Cantidad de contratos publicados y no

publicados en SECOP

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Gráfico 10. Valor de contratos publicados y no publicados en SECOP

Mes	PUBLICÓ SECOP	Suma VALOR TOTAL	Cantidad contratos SECOP
junio	SI	\$815.200.875.886	8352
julio	SI	\$4.186.346.983.062	57248
agosto	SI	\$3.201.444.750.083	41181
septiembre	SI	\$2.737.160.512.028	34998
octubre	SI	\$52.911.904.842	713
junio	NO	\$577.972.929.736	2561
julio	NO	\$1.425.403.501.596	33226
agosto	NO	\$2.041.516.617.107	25185
septiembre	NO	\$1.197.104.229.471	20405
octubre	NO	\$162.398.942.161	311
Total		\$16.397.461.245.972	224180

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

A continuación, se muestra la información discriminada por los distintos sectores en los que se distribuyen los contratos y convenios interadministrativos, celebrados dentro del periodo de ley de garantías.

Gráfico 11. Cantidad de contratos y convenios interadministrativos por sector **Gráfico 12. Valor contratos y convenios interadministrativos por sector (miles de millones de pesos corrientes)**

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Como se puede observar, el sector de salud y protección social realizó, durante este periodo, más de 80 mil contratos, por una cuantía cercana a los 2,6 billones de pesos. Mientras que, en el sector de la gestión pública, se ejecutaron más de 3,5 billones de pesos, en más de 25 mil contratos (Rodríguez, 2021).

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

Comportamiento de los contratos y convenios interadministrativos

Ahora, en relación con la distribución de la contratación interadministrativa territorial, realizada durante el periodo de ley de garantías, analizada por departamento (Fernández, 2023), se encuentran las siguientes cifras:

Gráfico 13. Cantidad de contratos y convenios interadministrativos por departamento

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Gráfico 14. Valor contratos y convenios interadministrativos por departamento (miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

Se puede ver que en el departamento de Cundinamarca se celebraron 430 contratos y convenios interadministrativos, equivalentes al 14,4% de esta contratación y a la ejecución de 517 mil millones de pesos, seguido de los departamentos de Huila y Boyacá con el 10% y el 9%, respectivamente.

El siguiente gráfico muestra la proporción de contratos y convenios interadministrativos respecto del total de la contratación territorial celebrada durante el periodo de ley de garantías.

**CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS
2023 – BOLETÍN TÉCNICO**

2984

Contratos y convenios
interadministrativos

\$1.968.803.111.494

Suma valor total de los contratos

Gráfico 15. Proporción de contratos y convenios interadministrativos

Fuente: SIA Observa. 2023. AGR

CONTRATACIÓN TERRITORIAL EN PERIODO DE LEY DE GARANTÍAS 2023 – BOLETÍN TÉCNICO

Bibliografía

- Ávila, R. F. (2022). La contratación directa en la Ley de Garantías colombiana: un análisis crítico de su uso y abuso. *Revista de Derecho Administrativo*, (45), 78-102. <https://doi.org/10.15425/derechoadm.45.2022.04>
- Barreiro, A. Y. (2022). El control automático de legalidad su evolución y desafíos. *Control Visible*, 2, 132-140. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.25>
- Beltrán, J. C., & López, M. E. (2023). Publicidad y transparencia en el SECOP II: diagnóstico de la contratación territorial colombiana. *Auditoría y Control Fiscal*, 12(1), 45-67. <https://doi.org/10.5295/acf.2023.12.045>
- Cárdenas, L. A. (2024). Fragmentación contractual y pérdida de eficiencia en la contratación estatal durante periodos de restricción presupuestal. *Estudios de Derecho Público*, 18(2), 112-134. <https://doi.org/10.17533/udea.esdp.v18n2a06>
- Díaz, S. P. (2023). El control fiscal territorial en Colombia: limitaciones del SIA-Observa para la vigilancia en tiempo real. *Control Visible*, (5), 88-105. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2023.5.12>
- Fernández, C. A. (2023). Convenios interadministrativos en la contratación pública: ¿mecanismo de colaboración o vía de elusión? *Revista Colombiana de Contratación*, (21), 34-58. <https://doi.org/10.18601/contractus.v21.03>
- Gómez, L. F., & Ruiz, J. D. (2024). La Ley de Garantías en el nivel territorial: impactos y estrategias de cumplimiento elusivo. *Revista de Presupuesto y Gasto Público*, (76), 91-113. <https://doi.org/10.22235/rpgp.v76.3215>
- Martínez, R. E. (2022). Adiciones y terminaciones anticipadas en la contratación pública: indicadores de mala planeación. *Gestión y Control Público*, 9(1), 55-76. <https://doi.org/10.5295/gcp.v9i1.078>
- Monroy, C. A. P. (2022). Contratación pública: Los contratos de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad. *Control Visible*, 2, 110-131. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.19>
- Rodríguez, M. C. L. (2021). Las Tecnologías 4.0 en la eficiencia de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. *Control Visible*, 1, 8-21. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.6>
- Toscano, M. G. (2024). Adhesión del régimen de vigilancia y control fiscal a los principios de gestión y gerencia pública en el marco constitucional colombiano. *Control Visible*, 4, 57-70. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2024.4.47>